

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Qarshiyev Xolmo'min Avaz o'g'li

**SANOATDAGI DONADOR MAHSULOTLARNI SONINI SANASH DASTURSIZ
MAHALLIY AVTOMATIK QURILMASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL